

TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA KREATIVLIK

Qodirova Kamola Jahongir qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
106_20-guruh talabasi
Qodirovakamola03@gmail.com

Tirkasheva Xumora Nurali qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
106_20-guruh talabasi
tirkashevax@gmail.com

Alimuratova Sarvinoz Otamurod Qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
57_21-guruh talabasi
sarvinozalimurotova10@gmail.com

Isroilova Farangiz Xusniddin qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
52_20-guruh talabasi
farangizisroilova57@gmail.com

Annotatsiya: Hammamizga ma'lumki hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'lim sohasiga judda katta e'tibor qaratmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni yuksak ma'naviyatli va insonparvarlik ruhida tarbiyalash uni komil inson qilib voyaga yetkazish va O'zbekiston bayrog'ini yanada yuksaklarga ko'tarish biz pedagoglarning burchimizdir. Buning uchun pedagog o'zining pedagogik mahoratiga ega bo'lishi izlanishi va kreativ yondashishi lozim.

Kalit so'zlar: Pedagog, o'quvchi, ta'lim, kreativlik, yangicha nigoh, izlanish, innovatsion texnologiyalar, chet el ta'lim tizimi.

Аннотация: Как известно, в настоящее время Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев уделяет большое внимание сфере образования. Долг нас, педагогов, поднять флаг Узбекистана на самую высокую высоту, для этого Педагог должен стремиться к приобретению своего педагогического мастерства и проявлять творческий подход.

Ключевые слова: Учитель, ученик, образование, творчество, новый взгляд, исследования, инновационные технологии, зарубежная система образования.

Annotation: As we all know, currently the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev is paying a lot of attention to the field of education. It is the duty of us pedagogues to raise the flag of Uzbekistan to the highest heights. For this, Pedagog should seek to acquire pedagogical skills and take a creative approach.

Key words: Teacher, student, education, creativity, new look, research, innovative technologies, foreign education system.

Kirish: Rivojlanib borayotgan yurtimizda ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilib ko'plab imkoniyat eshiklari ochilmoqda. Yosh avlodni na'munali qilib tarbiyalashda uning kelajak poydevorini mustahkam qilib barpo etishda ham pedagoglarning roli kattadir. O'z navbatida o'quvchilarni bilimli va qobliyatli qilib tarbiyalashda pedagog dars va mashg'ulot jarayonlarida turli hil metodlar ,qiziqarli va boshqotirmali o'yinlardan foydalanish ,o'zgacha nigoh va o'zgacha atmosferada mashg'ulotlarini o'tsa o'quvchi qiziqadi va kutilayotgan natijaga erishiladi.

Asosiy qism: Hozirgi kunda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanib kelayotgan ayni damda MTT ya'ni Maktabgacha ta'lim tashkilotlari , umumta'lim maktablari ,texnikumlar va Oliy o'quv yurtlari ham turli bosqichlarcha deyarli hammasi programmashtirilib elektroniy ko'rinishga o'tdi. Bu esa nafaqat o'quvchi va talabalarni balki pedagoglarning ham mustaqil izlanishlari uchun katta sabab bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Talim sohasida texnologiyalardan foydalanish ya'ni televizor, kompyuter,elektron do'skalar, multimedia vositalari masalan videoroliklar,rasmlar va boshqa turli dasturlardan pedagog mahorat bilan o'quv mashg'ulot jarayonlarida foydalansa kerakli materialni kerakli joyda qo'llay olsa ayni muddao bo'ladi.

Talimda yangicha yondashuvlarni tadbiiq etishingiz,darsni boshidan oxirigacha noodatiiy metodlardan foydalangan holda tashkillashtirishingiz ham bu bir texnologiya. Texnologiya deganda faqat texnikaga oid fikrlar emas balki tashkillashtirishni ham nazarda tutish kerak. Pedagog mahorat bilan o'quv mashg'ulot jarayonlarida o'zgacha nigoh va kreativni yondashsa ,turli interfaol va noan'anaviy metodlardan foydalanib dars o'tsa o'quvchi qiziqadi va uning qabul qilishi osson kechadi.

Kreativlik soʻzi ingliz tilidan olingan bolib yangilik yaratish, yangilik degan maʼnoni anglatadi. Hozirgi kunda pedagoglar ham dars mashgʻulotlarini shu yoʻsinda olib borish kerak. Hammamizga maʼlumki Maktabgacha taʼlim sohasida “Bolajon tayanch dasturi” dan foydalanilgan va 2019 yilga kelib esa uning oʻrniga “Ilk qadam” dasturi ishlab chiqildi. Bu ham oʻz navbatida pedagoglarning yangicha yondashishi va izlanishi uchun turtki boʻldi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Mashgʻulot jarayonlarida fanlarni oʻzaro integratsiya qilgan holda tashkillashtirib oʻtsa ham dars judda qiziqarli va maroqli boʻadi.

Masalan: Chet el taʼlim tizimida taʼlimga judda kata eʼtibor berishadi va oʻz navbatida pedagoglarning ham oʻrni va mavqeyi juda baland. Kareya taʼlim tizimini oladigan boʻlsak bolalarni yoshligidan boshlab ularning oʻqishiga juda kata eʼtibor berishadi. Oʻquv mashgʻulot xonalarining ham jihozlanishi oʻgacha dekarativni va rang baranglik oʻz meʼyorida. Oʻtiradigan stol stullari ham bir kishilikka moʻljallangan boʻlib oʻquvchi dars qilishi uchun qulay. Bu bir kishilik jihozlarni yana bir foydali tomoni esa koʻchirmachilikni oldini olish va darsni tishunmagan oʻquvchi yana tortinmasdan tushuntirib berishlikni soʻrashi uchun ham qulay.

Mashgʻulotlarni kreativ yondashgan holada yani masalan bir mavzuni oladigan boʻlsak “Men chizgan tabiat” mavzusida rasm chizish. Bu mashgʻulotni qanday olib borsa boʻladi tabiiy meva yoki sabzavotlarni olamiz ulardan tabiiy rang olish va rasm boʻyashda kerak boʻladigan ranglarni tanlaymiz masalan :sabzidan sariq rang, lavlagidan qizil rang, turli hil koʻkatlardan yashil rang, va ularni integratsiya qilgan holda sabzavotlar bilan ham tanishtirib oʻtib ketamiz va ularni mserofkadan chiqarib rangini siqib olamizda soʻng tabiat rasmini chizamiz. Daraxt rasmini ishlash uchun avval qalamda daraxtning tanasini chizib olamiz soʻngra uni jigarranga boyaymiz va koʻkatlardan olgan yashil rangimiz yordamida daraxtning va maysalarning barglarini boyab olamiz. Daraxtimizning gullari uchun lavlagidan olgan qizil rangimizdan foydalanib gullarini qilamiz va sabzidan olgan sariq rangimizdan quyosh rasmini ishlaymiz va ajoyib tabiatimiz rasmi ham tayyor boʻladi. Bu ham bir ajoyib kreativni mashgʻulotlardan biri. Bu mashgʻulotni nafaqat MTT balki Boshlangʻich taʼlim sohasida ham foydalansa boʻladi. Oʻzaro fanlar bilan integratsiya qilgan holda albatta.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda har bir oʻquvchining yosh va individual hususiyatlarini inobatga olgan hola unga mashgʻulot oʻtish, uning nafaqat jismonan balki ong va tafakkur tomonlarni ham rivojlanishi uchun avvalo mashgʻulot jarayonlarida rejalashtirilgan bir qolipdagi mashgʻulot turlaridan voz kechishi oʻquvchilarda mustaqil, tanqidiy, ijodiy tafakkurni shakillantirish, rivojlantirish, yangi yangi gʻoyalarani oʻylab topishiga undash, taʼlim olishga boʻlgan qiziqishini yanada oshirish va ragʻbatlantirish kerak. Buning negizida esa kreativlik katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.N. Azizxo'jayeva Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat T.: - 2003
2. Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang'ich ta'lim. 2004, 5-son
3. G'afforova T., Nurillaeva Sh., Xaydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar.- T.: "O'qituvchi", 2004.